

Рішення Конституційного Суду України
№ 1-рп/2016 від 15 березня 2016 року:
конституційно-правовий аналіз змісту та перспектив впливу на правовий
порядок у державі

Одним з основоположних положень конституційного права, що є характерним для більшості сучасних держав, є норма, що встановлює найвищу юридичну силу основного закону відносно усіх інших нормативно-правових актів. Саме тому, а також через те, що Конституція врегульовує найбільш важливі суспільні відносини та виступає суспільним договором, що обмежує права населення та встановлює рамки для влади, з метою забезпечення стабільності та сталого правового порядку, характерним є закріплення особливої, доволі складної процедури внесення змін та доповнень до основного закону. Конституція України в цьому не є винятком, а її Розділ XIII «Внесення змін до Конституції України» закріплює особливо жорстку процедуру редагування тексту Основного Закону.

Стаття 155 Конституції України встановлює, що законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.

19 січня 2016 року було остаточно сформоване конституційне подання 51 народного депутата до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення словосполучення «на наступній черговій сесії Верховної Ради України» статті 155 Основного Закону. Причиною такого подання стало те, що Президентський проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) (законопроект № 2217а від 01.07.2015), попередньо схвалений на другій, черговій сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до загальноновизнаної доктринальної позиції мав бути остаточно проголосований протягом третьої чергової сесії, що була відкрита в перший вівторок вересня 2015 року відповідно до частини першої статті 83 Конституції України. Однак політична обстановка, зокрема відсутність конституційної більшості голосів за прийняття вказаного законопроекту та позиція Російської Федерації щодо невідповідності розроблення відповідного законопроекту Комплексу заходів по виконанню Мінських угод від 12.02.2015, зумовили явну неможливість прийняти згаданий проект закону.

Разом із цим, частина перша статті 158 Основного Закону України встановлює, що законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту. А тому неприйняття законопроекту № 2217а на третій, черговій сесії парламенту автоматично заблокував мінський процес у частині внесення змін до Конституції України, ключовим елементом яких була би децентралізація (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, погодженої з представниками цих районів), аж до весняної сесії Верховної Ради України 2017 року. При цьому остаточно затвердження відповідних змін до Основного Закону могло би відбутися щонайшвидше у вересні 2017 року. Тому, правничі радники владоможців запропонували поступити іншим, можливо єдиним можливим, проте не вельми правовим, чином: було запропоновано переглянути філологічне значення слова «наступній» у статті 155 Основного Закону за допомогою Конституційного Суду України, шляхом надання конституційного подання від 19.01.2016, паралельно з цим, було прийнято Закон України від 28 січня 2016 року № 948-VIII (дата реєстрації законопроекту – 26.01.2016, дата набрання чинності – 30.01.2016), яким було виключено можливість попереднього погодження законопроекту про внесення змін до Конституції України на позачергових сесіях, а також доповнено частину восьму статті 149 Регламенту Верховної Ради України наступним реченням: «Якщо законопроект про внесення змін до Конституції України (який за висновком Конституційного Суду України відповідає вимогам статей 157, 158 Конституції України) був попередньо схвалений Верховною Радою і не був розглянутий на наступній

черговій сесії після попереднього схвалення, то такий законопроект розглядається Верховною Радою на наступній за нею черговій сесії».

Суб'єкт конституційного подання від 19.01.2016 щодо предмета розгляду зазначає, що «при тлумаченні даної норми слід виходити з мети законодавця, яка, очевидно, полягає у створенні в Конституції України важливого захисного механізму від занадто частих її змін. Він реалізується через заборону прийняття змін до Основного Закону протягом однієї й тієї ж сесії. Якщо виходити саме з такої мети, стає очевидним, що немає значення, чи «Наступна сесія», на якій має бути остаточно схвалений законопроект про внесення змін до Конституції – це сесія безпосередньо наступна за тою, де законопроект був попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, чи будь-яка інша наступна (пізніша за часом) сесія Верховної Ради України.//Альтернативне тлумачення не має під собою логічного обґрунтування з точки зору мети, яку міг переслідувати законодавець при формулюванні цієї норми».

Попри це, вважаємо, що альтернативне тлумачення не тільки має під собою обґрунтування, однак до Рішення Конституційного Суду України № 1-рп/2016 від 15 березня 2016 року було загальнопоширеним та полягало в тому, що прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції України протягом суміжних чергових сесій парламенту забезпечувало закріплення обґрунтованих меж розумного строку для відповідної конституційної процедури, сприяло сталості правового регулювання, оскільки в межах одного календарного року можна було в'яснити, чи будуть, чи ні тим чи іншим чином змінені відповідні конституційні положення. Розширене ж тлумачення словосполучення «наступній сесії» призводить до того, що попередньо схвалений законопроект про внесення змін до Основного Закону може нависнути над усією державою аж до передостанньої сесії Верховної Ради відповідного скликання включно, що не сприятиме принципу правової визначеності та дезорієнтовуватиме ті органи, на які тим чи іншим чином будуть спрямовані відповідні зміни, в разі їх прийняття.

Попри це 15 березня 2016 року Конституційний Суд України у складі 16 суддів у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення «на наступній черговій сесії Верховної Ради України», яке міститься у статті 155 Конституції України прийняв рішення № 1-рп/2016. У підпункті 2.6 пункту 2 мотивувальної частини рішення Конституційний Суд доводить власну обізнаність щодо української філології: «слово «наступний» означає «той, який наступає, розташовується або з'являється слідом за ким-, чим-небудь; найближчий після когось, чогось», тобто вказує на послідовність черговість дій (подій), які йдуть слідом одна за одно. Це слово має й інше значення – «який має відбутися» (дальший, подальший)». Як слідує з абзацу третього підпункту 2.7 пункту 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України № 1-рп/2016 від 15 березня 2016 року у статті 155 Основного Закону слово наступний вжито у його другому значенні, а отже «Верховна рада України може передбачити в Регламенті Верховної Ради України можливість прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції України як закону на пізнішій черговій сесії Верховної Ради України із дотриманням положень, закріплених розділом XIII «Внесення змін до Конституції України» Основного Закону України».

Водночас, як не дивно, проте резолютивна частина згаданого рішення сформульована зовсім не так прямо та однозначно, як певні міркування, викладені в мотивувальній: «якщо відповідний законопроект [про внесення змін до Конституції України – прим. авт.] був попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, але не розглядався на черговій сесії Верховної Ради України, положення «на наступній черговій сесії Верховної Ради України», застосоване у статті 155 Конституції України, [...] необхідно розуміти так, що наступною черговою сесією Верховної Ради України є чергова сесія парламенту, яка має відбутися відповідно до положень розділу XIII «Внесення змін до Конституції України» Основного Закону України і та якій законопроект про внесення змін до Конституції України, попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважатиметься прийнятим як закон, якщо за нього проголосує не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України». Ключовим

питанням тлумачення відповідного офіційного тлумачення Конституції України (пробачте за тавтологію, проте іншим чином настільки неясно висловлене тлумачення не назвеш) є питання розуміння, що ж таке «законопроект, що був попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, але не розглядався на черговій сесії Верховної Ради України», адже, незважаючи на чинну редакцію статті 149 Регламенту Верховної Ради України та певних позицій Конституційного суду в мотивувальній частині, Основний Закон не містить вказівки щодо того, що законопроект про внесення змін до Конституції України маж бути обов'язково попередньо схвалений саме на черговій сесії парламенту. Тому саме означеного законопроекту могло би стосуватися означене офіційне тлумачення, якби не контекст його прийняття.

Які міркування суддів Конституційного Суду України з означеного питання нам, на жаль, станом на дату написання цієї статті, дізнатися не вдалося. Як пояснили в телефонному режимі в Секретаріаті Суду до рішення № 1-рп/2016 будуть подані у 7-денний строк з його прийняття окремі думки суддів, які негайно будуть викладені на офіційній веб-сторінці суду. Однак згаданий строк досі не минув.

Так чи інакше, проте рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене. Тому актуальним є проаналізувати перспективи впливу означеного рішення:

По-перше, відтепер між наданням Верховною Радою України попереднього схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України і прийняттям рішення щодо його прийняття може пройти доволі великий проміжок часу (до 4 років). Практичне значення відповідне рішення матиме в першу чергу для проекту закону № 2217а (внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади). Верховна Рада України VIII скликання може на будь-якій своїй черговій сесії, окрім останньої, повернутися до його розгляду та концептуально змінити, на наш погляд у гіршу сторону, адміністративно-територіальний устрій та владно-управлінську систему.

Водночас, зауважимо, що чинна редакція другого речення частини восьмої статті 149 Регламенту Верховної Ради України відповідно до формально-юридичного методу аналізу не відповідає статті 155 Конституції України, оскільки містить вказівку про можливість прийняття проекту закону про внесення змін до Конституції України, якщо він «не був розглянутий на наступній черговій сесії після попереднього схвалення». Відтак у формулюванні зазначеної норми слово «наступній» вживається як у значенні «той, що безпосередньо слідує за чимось» (у процитованому фрагменті), так і в іншому значенні – статті 155 Основного Закону (відповідно до рішення Конституційного Суду, що аналізується). Описане прямо не відповідає імперативному принципу юридичної визначеності.

По-друге, було створено реальний механізм можливості обійти зміст та цільову направленість частини першої статті 158 Конституції України (неможливість протягом одного року подавати відповідний проект закону про внесення змін до Конституції України), оскільки, якщо раніше доктринальний погляд вважав, що розгляд «законопроекту про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий» включає в себе стадію надання попереднього схвалення та не може займати сам по собі більше одного року, то тепер зміст відповідної частини може бути реально знівельованим шляхом застосування правового інституту внесення пропозицій та поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції (у тому числі й то такого, який був попередньо схвалений парламентом) відповідно до норм Регламенту Верховної Ради України, які по своїй суті та спрямованості можуть змістовно змінювати законопроект до невпізнаності. Водночас, як це не парадоксально, на найвищому нормативному рівні було легалізовано квазіправові механізми, які за наявності до цього політичної волі сприятимуть імплементації Мінських домовленостей.

По-третє, у зв'язку з відповідним рішенням відтепер не тільки в нормативно-правових актах конституційного характеру, однак і в інших галузях права, у тому числі і в приватних цивільних договорах та угодах є недопустимим використання слова «наступній» у значення того, що настає одразу за чимось. Відтепер доцільним видається в означених випадках

користуватися конструкціями типу «безпосередньо наступний», «наступний за ним/нею», а що більш доцільно – ще більш чітко розписувати відповідні положення.

Окремої уваги в рішенні Конституційного Суду України від 15 березня 2016 року № 1-рп/2016 заслуговує підпункт 2.6 пункту 2 мотивувальної частини, який, на наш погляд, прямо та безпосередньо суперечить та максимально нівелює положення частини першої статті 158 Конституції України. Згідно з абзацом першим підпункту 2.6 «якщо законопроект про внесення змін до конституції України був попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної ради України, але не розглядався Верховною Радою України на її черговій сесії, то на нього не поширюється вказане положення частини першої статті 158 Основного Закону України». Мало того, що шановний Суд цілком вийшов за межі предмета конституційного провадження, так у цьому підпункті ним була закладена реальна бомба вповільненої дії, оскільки такий підхід до тлумачення Основного Закону цілком підриває його найважливішу основу – сталість, стабільність, довготривалість та визначеність.

Правди заради необхідно визнати, до відповідний стан справ із офіційним тлумаченням тексту Конституції є можливий тільки тому, що автори Конституції 1996 року, а зокрема Розділу XIII, занадто двозначно та вельми коротко, компактно та неповно виклали норми щодо зміни Конституції, водночас закріпивши екстраординарний порядок їх зміни в статті 156 Основного Закону. Адже прикладів конфліктності інших конституційних норм із Розділом XIII є безліч: згадаймо, хоча би досі не до кінця визначене питання – «Як бути, коли зміни до Конституції вносяться шляхом референдуму за народною ініціативою?» – Закон України «Про всеукраїнський референдум» передбачає відповідну можливість, однак власне Конституція про неї цілком не згадує.

Хоча, з іншого боку, незмінними залишаються інші запобіжні механізми, передбачені в Основному Законі, з метою недопущення внесення в Конституцію України легковажних та необдуманих змін: двоетапне голосування, яке роз'єднане у часі мінімум на 1-2 місяці, необхідність підтримки змін спершу 226-ма народними депутатами, а опісля – 300-ма обранцями; право вето Президента України; який-не-який конституційний контроль з боку Конституційного Суду України (який, на превеликий жаль, зовсім не відповідає духу Основного Закону). Попри це, цілком підірваним видається механізм статті 158 Конституції України.

Але все вищеописане має вельми обмежений прикладний характер у довгостроковій перспективі, оскільки саме конституційне провадження здійснювалося за конституційним поданням народних депутатів, обраних квазілегітимною Центральною Виборчою Комісією відповідно до Конституції в редакції 2004 року; Конституційним Судом України, склад якого значно змінився опісля відновлення окремих положень Конституції України у 2014 році та щодо того тексту Конституції, окремі положення якого були відновлені Постановою Верховної Ради України від 22 лютого 2014 року. А всі вищеперелічені факти для правника з чесною совістю є просто обурливими.

21.03.2016

Віктор Новожилов